

SPINAL ANESTEZIYA TURLARI, QÒLLANILISHI, KASALLIK BELGILARI HAQIDA.

Jovliyev Baxtiyor Xolboyevich¹, Baymuradov Esan Suyunovich²,
Javliyev Furqat Baxtiyorovich³, Yusupov Fazliddin Soatmutod o'g'li⁴,
O'roqov Jamshid Xayriddin o'g'li⁵, Olimjonov Matlabsho Raxmatullo o'g'li⁶

¹Qarshi davlat universiteti,

²⁻³Samarqand davlat tibbiyot Universiteti,

⁴⁻⁵⁻⁶Samarqand davlat tibbiyot Universiteti farmasevtika fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584165>

Annotatsiya: anesteziya jarayoni bilan bog'liq hollarda bemorning holati.

Kalit sòz: spinal anesteziya, anesteziya turlari, taktil hissi, topografik bòlinishi.

Anesteziya (yun. an – inkor qo'shimchasi va aisthesis – sezgi, his etish) – sezgini yo'qotish, og'riqsizlantirish. Sun'iy Anesteziya. ko'pincha jarrohlikda va boshqa hollarda qo'llaniladigan og'riqsizlantirishdir. Umumiy hamda mahalliy turlari bor. Umumiy Anesteziya.– umumiy narkoz; kimyoviy moddalar, elektr toki yoki ruhiy ta'sirot yordami-521da bemorni uxlatib og'riqsizlantirish. Mahalliy Anesteziya dorilar, fizik yoki mexanik omillar yordamida periferik nerv sistemasining biror bo'lagiga ta'sir qilib, uni og'riq sezmaydigan qilib qo'yishdir. Nerv tolalarini siqish bilan ham og'riqsizlantirish mumkin.

Spinal anesteziya, orqa miya anesteziyasi yoki SPA (lot. Spinalis - orqa miya, "an-" yunoncha a'ısthēss) - mintaqaviy behushlikning bir turi. Bunday holda, o'murtqa kanalga (orqa miya suyuqligi) AOK qilingan lokal anestetik eritma ta'siri ostida o'murtqa shnor darajasida impulsning uzatilishi bloklanadi, buning natijasida anestetik qismga mos keladigan tana maydonining hissiyotlari paydo bo'ladi. orqa miya o'chadi. Shunday qilib, bu sohada og'riq, harorat, taktil-taktil hissi va ayniqsa, oyoq-qo'llarining motor funktsiyalari buziladi.

Funktsiyasi bo'yicha orqa miya bo'yin, magistral va atrofdagi mushaklarning avtomatik tartibga solinishining markaziy a'zosi bo'lib, morfologik va fiziologik jihatdan miya bilan yaqin aloqada bo'lib, uning faoliyatini bosh miya po'stlog'i boshqaradi. Orqa miyaning yuqori chegarasi qiyshiq miyaning pastki uchi darajasida (birinchi bo'yin nervining kelib chiqishi), atlasning yuqori qirrasi skeletga teng, pastki chegarasi esa . 1-2 vertebra. Orqa miya orqa miya kanalining egriligiga ko'ra bo'yin va ko'krakda egiladi. Uning uzunligi erkaklarda o'rtacha 45 sm. ayollarda 43 sm. Orqa miya uzunligining umurtqa pog'onasi uzunligiga nisbati doimiy emas; o'rtacha, umurtqa pog'onasi uzunligining orqa miya uzunligiga nisbati 100: 64 ni tashkil qiladi. Orqa miyaning sagittal o'lchami old qismidan kichikroq. Hajmi 33 sm³ va tasavvurlar maydoni o'rtacha 63 mm². Orqa miya vazni kattalarda 30 g, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 6-7 g; tana vaznining

nisbati 1: 1848 (va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 1: 851). Uning vazni (yangi tug'ilgan chaqaloqqa nisbatan) bir yoshda ikki marta, besh yoshda uch marta va balog'at yoshida to'rt-besh marta ortadi. Orqa miya orqa miya kanalida joylashgan bo'lib, umurtqa pog'onasi harakati paytida o'z o'rnini biroz yuqoriga qarab o'zgartiradi; shuning uchun orqa miya orqa miya kanalida mahkamlanadi. U orqa miya kanalini to'liq egallamagan; agar orqa miyaning ko'ndalang kesimi maydoni 63 mm^2 bo'lsa, orqa miya kanalining tasavvurlar maydoni 254 mm^2 ; shunday qilib, orqa miya kanalida o'murtqa shnor egallagan maydondan ko'ra ko'proq joy mavjud; uni miya pardasi, qon tomirlari va miya omurilik suyuqligi egallaydi. Bu soha orqa miya harakatlanishiga imkon beradi. Orqa miyaning siljish darajasi mahkamlash apparatiga tegishli tishli ligamentlar (lat. Lig-ta denticulata) bilan chegaralanadi. Bu ligamentlar (19-23 juft) orqa miyaning yumshoq membranasidan kelib chiqadi. Ular bir tomondan qattiq pardaga, ikkinchi tomondan esa orqa miyaning oldingi va orqa ildizlari orasidagi yumshoq pardaga birikadi. Orqa miyani mahkamlashda qattiq pardaning o'zi, o'rgimchak to'riga o'xshash va yumshoq shilliq parda apparati (subaraknoid bo'linmalar, tishli ligamentlar), cho'zilgan miya, orqa miya va orqa miya tomirlari kiradi. Topografik jihatdan orqa miya uch qismga bo'linadi: bo'yin - lat. pars cervicalis, torakal qismi - lat. pars thoracica va umurtqa pog'onasining bir qismi - lat. pars lumbalis. Ularning qalinligi bir xil emas; Bo'yin va belda qalinlashuv mavjud: Bo'yinning qalinlashishi - lat. intumescentia cervicalis - II bo'yin umurtqasi va II ko'krak umurtqasi o'rtasida. Bo'yin qalinlashuvining eng qalin qismi V-IV bo'yin umurtqalarida.

Belning qalinlashishi - lat. intumescencia lumbalis - IX - X ko'krak umurtqalari va I yoki II bel umurtqalari o'rtasida sodir bo'ladi.

Bu qalinlashuvlarning hosil bo'lishi orqa miya atrofida harakatlanadigan nervlarga mos keladigan segmentlarda nerv hujayralarining ko'pligi bilan izohlanadi.

Jarrohlarning aralashuvi bilan behushlik (behushlik) ikki xil bo'lishi mumkin:

- Mahalliy - bemorlar ongli, operatsiyani behushlik qiladigan tananing faqatgina qismi anesteziyalangan;
- Umumiy - bemor chuqur dori-darmonga cho'mdiriladi.

Umumiy va mahalliy behushlik zamonaviy tibbiyotda ham bir xil joyni topadi. Lokal behushlikda o'murtqa va epidural anesteziya xavfsiz holatga qilinadi. Bunday hollarda, bemor biladi, lekin uning pastki jismiga egalik qilmaydi, u butunlay noqulay va sezuvchanligini yo'qotadi. Behushlikning keng tarqalgani odatda behushlik deb ataladi.

BEHUSHLIK TUSHUNCHASI

Behushlik - umumiy behushlik; Yunon tilidan tarjima qilishda "uyqusizlik", "o'jarlik" degan ma'noni anglatadi. Uning ma'nosi, markaziy asab tizimiga ta'sir ko'rsatish uchun dori-darmonlardan foydalanish va uni o'tkazib yuboradigan asab ta'sirini butunlay blokirovka qilishdir. Natijada, insonning barcha reaksiyalari inhibe qilinadi va u uyg'un uyg'un uyg'unlikka aylanadi .

Bunday tushni odatiy kungi uyqu bilan taqqoslash mumkin emas, chunki u insonni eng kichik shivirlardan uyg'otishi mumkin. Tibbiy tush ko'rilgan taqdirda, aslida butun hayotiy tizimlar, yurak-qon tomir tizimidan tashqari, muayyan vaqt davomida uzilib qolgan.

PREMEDIKATSIYA

Umumiy behushlikdan oldin, bemorga maxsus tayyorgarlik ko'rish kerak - premedikatsiya. Deyarli barcha odamlar operatsiyadan qo'rqish yoki qo'rquvni boshdan kechirishga moyil. Anksiyete tufayli kelib chiqadigan stress jarrohlik aralashuviga juda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozir bu erda katta adrenalin shovqin paydo bo'ladi . Bu operatsiya paytida va tugagandan keyin asoratlar bilan to'la bo'lgan yurak, buyrak, o'pka, jigar hayotiy organlarining ishlashida uzilishlarga olib keladi.

Shuning uchun anesteziologlar jarrohlikdan avval odamni tinchlantirish uchun zarur deb hisoblashadi. Shu maqsadda u sedativlar - bu premedikatsiya deb ataladi. Oldindan rejalashtirilgan operatsiyalar bilan premedikatsiya bir kun oldin amalga oshiriladi. Favqulodda holatlarga kelsak, operatsiya stolida to'g'ri.

UMUMIY BEXUSHLIKNING ASOSIY BOSQICHLARI, TURLARI VA BOSQICHLARI

Behushlik uch bosqichda amalga oshiriladi:

- *Tashxislash behushlik yoki induksiyan* bemor operatsiya stolida bo'lganida amalga oshiriladi. U chuqur uyquni, to'liq dam olishni va behushlikni ta'minlaydigan dorilarni boshqaradi.
- *Qo'llab-quvvatlovchi behushlik* - anesteziolog zarur dorilar sonini aniq hisoblashi kerak. Operatsiya davomida bemor tanasining barcha funktsiyalari nazorat ostida tutiladi: qon bosimi o'lchanadi, nafas tezligi va nafas olish kuzatiladi. Bunday holatda yurakning ishi va qondagi kislorod va karbonat angidrid miqdori muhim ko'rsatkichdir. Anesteziolog zarurat tug'ilganda preparatning barcha bosqichlarini va uning davomiyligini bilishi kerak, bunda zarurat bo'lganda preparatning dozasini qo'shishi yoki kamaytirishi mumkin.
- *Uyg'otish* - behushlikdan chiqishning bir usuli. Anesteziolog shifokorning vaqtini chuqur dori-darmonlardan ajratib olish maqsadida dori miqdori aniq hisoblashiga olib keladi. Ushbu bosqichda dorilar o'z harakatlarini tugatishi kerak, va u to'g'ri uyg'onishni boshlaydi. Barcha organlar va tizimlarni o'z ichiga

oladi. Anesteziolog bemorni to'liq anglab yetmaguncha tark etmaydi. Bemorning nafasi mustaqil bo'lishi kerak, qon bosimi va pulsning barqarorlashuvi, reflekslar va mushaklarning tovushi odatiy holga keladi.

Umumiy behushlikning bunday bosqichlari mavjud:

- *Yuzli anesteziya* - teginish sezuvchanligi yo'qoladi, og'riq chegarasi sezilmaydi, ammo skelet mushaklari va ichki organlarning reflekslari mavjud.
- *Oson anesteziya* - skelet mushaklari bo'shashadi, aksariyat reflekslar yo'qoladi. Jarrohlarning engil sirt operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega.
- *To'liq behushlik* - skelet mushaklari mushaklarining gevşemesi, kardiyovasküler tashqari, deyarli barcha reflekslar va tizimlar blokirovka qilinadi. Har qanday murakkablikdagi operatsiyalarni o'tkazish imkoniyati mavjud.
- *Juda chuqur behushlik* - bu hayot va o'lim o'rtasidagi ahvol. Deyarli barcha reflekslar bloklanadi, ham skelet va ham silliq mushaklarning mushaklari mutlaqo toza.

Umumiy behushlik turlari:

- Maskalangan;
- Vena ichiga;
- Umumiy.

UMUMIY BEHUSHLIKDAN KEYINGI MOSLASHTIRISH DAVRI

Bemor umumiy behushlikdan so'ng shifokorlar uning holatini kuzatadilar. Umumiy behushlikning asoratlari juda kam. Har bir operatsiyadan keyin guvohliklar bor. Masalan, qorin bo'shlig'ida operatsiya o'tkazilsa, unda siz suvni ichishingiz mumkin emas. Ba'zi hollarda, ruxsat etiladi. Bugungi kunda muayyan harakatlarni bemorni operatsiyadan keyingi harakat masalasi. Ilgari, operatsiyadan keyingi davrdagi odam imkon qadar iloji boricha yotoqda bo'lishiga ishonishgan. Bugungi kunda operatsiyadan keyin qisqa muddatdan keyin mustaqil ravishda harakatlanish tavsiya etiladi. Bunga tezkorlik bilan erishish mumkin, deb hisoblashadi.

Qanday bo'lmasin, bemor shifokorning tavsiyalarini tinglashi kerak, aks holda shifo muddati kechikishi mumkin.

ANESTEZIYA USULINI TANLASH

Anesteziya mutaxassisi behushlik jarayoni uchun javobgardir. U jarroh va bemor bilan birgalikda bu yoki bu holatda qanday behushlik afzalligini berishga qaror qiladi. Anesteziya usulini tanlash ko'pgina omillarga ta'sir qiladi:

- *Rejalangan jarrohlik aralashuvining miqdori*. Masalan, tug'ilish belgisini olib tashlash umumiy behushlik talab qilmaydi, ammo bemorning ichki organlariga

jarrohlik aralashuvi jiddiy masala bo'lib, chuqur va uzoq muddatli tibbiy uxlashni talab qiladi.

- *Bemorning ahvoli.* Agar bemor jiddiy ahvolda bo'lsa yoki operatsiyadan keyingi har qanday asoratlari bartaraf etilsa, lokal behushlik haqida gapirish mumkin emas.
- *Jarrohning tajribasi va malakasi.* Anesteziolog, operatsiya jarayoni haqida, ayniqsa, jarroh bilan birinchi marta ishlayotgan holatlar haqida biladi.
- Ammo, albatta, anesteziolog, agar iloji bo'lsa, va kontraendiksiya bo'lmasa, har doim o'zi uchun yaqin bo'lgan behushlik usulini tanlaydi va bu masala unga tayanishi yaxshiroqdir. Anesteziya keng tarqalganmi yoki mahalliy - asosiysi operatsiya muvaffaqiyatli.

Xulosa: Operatsiyadan oldin bemor bilan anesteziolog o'rtasida har doim aloqa mavjud. Shifokor avvalgi operatsiyalar haqida so'rashi kerak, bu behushlik va bemorning qanday zarar ko'rganligi. Bemorning shifokorga eng kichik detallarni yo'qotmasliklarini aytib berish juda muhim, chunki bu keyinchalik operatsiya davomida rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курбонов, Х.У., Олимов, С.М., & Жовлиев, Ф.Б. (2022). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИТОЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 4-2), 905-910.
2. Рахматов, Х. Б., Холлиев, Ш. Х., & Жовлиев, Ф. Б. У. (2018). Amperometric titration of palladium (II) and gold (III) ions with vinylmorpholine solutions. *Universum: химия и биология*, (1), 43.
3. Боймуратов, Э. С., & Койлиева, М. У. (2022). ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 4-2).
4. Qodirov, Nizom Daminovich, Qo'Yliyeva, Maxbuba Uzoqova, & Boymurodov, Eson Suyunovich (2021). DORILAR HAQIDA TUSHUNCHA, FARMAKALOGIK XOSSALARI, SAQLASH UCHUN SHAROIT YARATISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (8), 580-586.
5. Ernazarova, M.Sh., & Qo'Yliyeva, M.U. (2022). ANJIR O'SIMLIGI MEVASINING YO'TALGA QARSHI SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 4-2), 998-1001.
6. Рахматов, Х. Б., Жавлиев, Ф. Б., Хидирова, З. У., & Юлдашев, Н. Т. (2018). АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ РАСТВОРАМИ ВИНИЛПИРИМИДИНА В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ. *Международный академический вестник*, (10), 43-45.
7. Рахматов, Х. Б., Холлиев, Ш. Х., & Жовлиев, Ф. Б. У. (2018). Амперометрическое титрование ионов палладия (II) и золота (III) растворами винилморфолина. *Universum: химия и биология*, (1 (43)), 7-10.

8. Усманова, М., Эрнazarova, М., Куйлиева, М., & Хасанова, Г. (2021). Дорихона фаолиятини ташкил этиш, дорилар саклаш чора тадбирлари. Экономика и социум, (11), 90.
9. Meliqulov, O. J., & Baymuradov, E. S. (2022). 2H-4-GIDRAZINIL5, 6-DIMETIL TIENO [2, 3-D] PIRIMIDINNING AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN REAKSIYASI. Scienceweb academic papers collection.
10. Meliqulov, O.J. , & Ernazarova, M.Sh. (2022). DORI VOSITALARINING BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 978-982.
11. Xasanova, G.R., & Ernazarova, M.E. (2022). SHIFOBASH QOQI O'TINING FOYDALI JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 989-991.
12. Meliqulov, O. (2021). 2H-4-GIDRAZINIL-5, 6-DIMETILTIENO [2, 3-d] PIRIMIDINNING SINTEZI VA UNING ALDEGIDLAR BILAN KONDENSATSIYA REAKSIYALARI. Scienceweb academic papers collection.
13. Meliqulov, O. (2021). 2H-4-GIDRAZINIL-5, 6-DIMETILTIENO [2, 3-d] PIRIMIDINNING SINTEZI VA UNING ALDEGIDLAR BILAN KONDENSATSIYA REAKSIYALARI. Scienceweb academic papers collection.
14. Boboniyozovich, R.K., Baxtiyorovich, ZF, Ergashyevich, KO, Ibragimovich, AA, & Nurmatovich, DE (2019). Vinilpirimidinning alohida eritmalarida palladiy (II) va platina (IV) ionlarini amperometrik titrlash. Yevropa ilmiy sharhi , (3-4), 133-134.
15. Xasanova, G.R., & Ernazarova, M.E. (2022). SHIFOBASH QOQI O'TINING FOYDALI JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 989-991.
16. Имамова, Ю.А., & Усманова, М.Б. (2022). РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 901-904.
17. Усманова, М.Б., & Имамова, Ю.А. (2022). ЛУК РЕПЧАТЫЙ – ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 914-917.
18. Imomova, Yulduz, Usmonova, Marxabo Balxiyevna, Yo'Ldoshev, Sohijon, & Ahmadov, Javohir (2021). DORI VOSITALARINING ZAMONAVIY TAHLIL USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (8), 587-596.
19. Yakubova, Sarvinoz Raxmonqulovna, & Xasanova, Gulbaxor Raxmatullayevna (2022). KAMQONLIK HAQIDA TUSHUNCHA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 897-900.
20. Захидов, К. А., Меликулов, О. Ж., Гайбуллаев, Ш. Ш., & Орипов, Э. О. (2018). ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА НАПРАВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ 2-АЦЕТИЛАМИНО-6-МЕТИЛ (ФЕНИЛ) ПИРИМИДИН-4-ОНОВ. ИЛМИЙ АХВОРОТНОМА, 54.